

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА АДВОКАТСКОГО КОРПУСА ЧЕРЕЗ УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕДУР ДОПУСКА

Исмаилов Шахзод Акрамджанович

«ML YUR EKSPRESS»

Адвокат, учредитель

E-mail: shah1985@iuj.ac.jp

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15273188>

Аннотация: Статья посвящена повышению качества адвокатского корпуса через упрощение процедуры допуска к профессии. Предлагается разрешить сдачу квалификационного экзамена без обязательной стажировки юристам с трёхлетним стажем работы. На основе сравнительного анализа законодательства России, Украины и Киргизии обосновывается целесообразность такой меры для устранения дефицита адвокатов и повышения доступности правовой помощи. Отмечается необходимость контроля за профессиональным уровнем новых адвокатов через регулярную аттестацию. Инициатива направлена на укрепление адвокатуры, повышение доверия к правовой системе и развитие правового государства в Узбекистане.

Ключевые слова: адвокатура, допуск к профессии, стажировка, юридический стаж, правовое государство.

Эффективность любой правовой системы в значительной степени зависит от квалификации и профессионализма ее участников, особенно адвокатского сообщества, на которое возложена ответственная миссия по защите прав и законных интересов граждан и юридических лиц. Адвокаты играют ключевую роль не только в отправлении правосудия, но и в укреплении правового государства и гражданского общества в целом. Поэтому вопросы подготовки и допуска к адвокатской профессии находятся в центре внимания как законодательных органов, так и профессионального сообщества.

Высокий уровень подготовки адвокатского корпуса является важнейшей составляющей эффективной юридической системы. В современных условиях необходимо не только обеспечить качественную подготовку молодых специалистов, но и создать механизмы, позволяющие опытным специалистам в области права оперативно присоединиться к профессиональному адвокатскому сообществу. В этом контексте особую актуальность приобретает упрощение процедуры допуска в адвокатуру для специалистов с подтвержденным опытом в юридической сфере.

Государство осознаёт важность наличия опытных специалистов в сфере адвокатуры как необходимого условия обеспечения справедливого и демократического общества, в котором верховенство закона является основополагающим принципом. Так, еще в 2018 году был издан Указ Президента Республики «О мерах по коренному повышению эффективности института адвокатуры и расширению независимости адвокатов», согласно которому срок стажировки для соответствия минимальным требованиям на получение лицензии адвоката в адвокатском формировании сокращен до трех месяцев, а также отменена обязательная стажировка для работников юридической службы и лицам, осуществлявшим свою деятельность в качестве прокурора, следователя или судьи со стажем не менее трех лет

[1].

Согласно действующему законодательству Республики Узбекистан, к квалификационному экзамену для получения статуса адвоката допускаются граждане Республики Узбекистан с высшим юридическим образованием, не признанные недееспособными или ограниченно дееспособными, не имеющие непогашенную или неснятую судимость, и соответствующие установленным требованиям. [2]

Несмотря на предпринятые шаги, данные меры оказались недостаточными для привлечения достаточного количества квалифицированных специалистов. По статистике, на одного адвоката [3] приходится в среднем 6,2 тысячи граждан Узбекистана [4], что свидетельствует о значительном дефиците профессиональных защитников.

Одним из действенных шагов по устранению этого дисбаланса может стать расширение перечня лиц, имеющих право на сдачу квалификационного экзамена, без прохождения обязательной стажировки в адвокатском формировании. В частности, предлагается предоставить такое право всем лицам, имеющим стаж юридической работы не менее трёх лет в Узбекистане — без обязательного прохождения стажировки в адвокатском образовании.

Международное юридическое сообщество, включая международные профессиональные ассоциации, такие как Международная ассоциация адвокатов (IBA), неоднократно подчеркивало важность обеспечения более широкого доступа опытных специалистов к адвокатской деятельности. [5] Подобные меры, по мнению экспертов, способствуют повышению качества правосудия и уровня правовой защиты.

Зарубежный опыт подтверждает эффективность такой модели. В частности:

Россия: согласно статьи 9 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» касательно приобретения статуса адвоката указано, что лицо может быть допущено к прохождению квалификационного экзамена без прохождения стажировки при условии наличия стажа работы по юридической специальности не менее двух лет. [6] В России на 1 адвоката приходится около 1750 граждан.

Украина: по статье 6 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» квалификационный экзамен может сдавать лицо при наличии стажа в области права не менее двух лет. [7] В Украине на 1 адвоката приходится около 600 граждан.

Киргизия: согласно статьи 19 Закона Кыргызской Республики «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» лицо, имеющее стаж работы по юридической специальности не менее одного года, вправе сдавать квалификационный экзамен. [8] В Киргизии на 1 адвоката приходится около 2388 граждан.

Этот сравнительный анализ показывает, что смягчение требований к стажировке способствует увеличению числа адвокатов, улучшая доступность и качество юридической помощи.

Исходя из вышеуказанной практики иностранных государств, можно сказать, что реализация данной инициативы будет способствовать повышению профессионального уровня адвокатского корпуса, обеспечению более высокого качества юридических услуг, усилению правовой защиты граждан и юридических лиц, повышению доверия к

правовой системе в целом.

Кроме того, это повысит престиж профессии и сделает её более привлекательной для юристов с уже накопленным профессиональным опытом.

Несмотря на очевидные преимущества, критики упрощения допуска к адвокатуре опасаются возможного снижения профессиональных стандартов. Поэтому для минимизации этого риска рекомендуется введение дополнительных механизмов контроля профессиональной деятельности новых адвокатов, таких как регулярное повышение квалификации и профессиональная аттестация.

Таким образом, введение нормы о допуске к квалификационному экзамену без обязательной стажировки для юристов с трёхлетним опытом представляет собой значимый шаг вперёд. Это мера направлена на укрепление института адвокатуры за счет притока квалифицированных кадров, повышение качества правовой помощи, укрепление доверия граждан к правовой системе страны и развитие правового государства в Республике Узбекистан.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 12.05.2018 года № УП-5441 «О мерах по коренному повышению эффективности института адвокатуры и расширению независимости адвокатов» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан, 14.05.2018 г., № 06/18/5441/1210
2. Закон Республики Узбекистан от 27.12.1996 г. № 349-I «Об адвокатуре» // <https://lex.uz/docs/58372>
3. Информация об адвокатских образованиях и адвокатах по состоянию на 1 января 2025 года согласно Палате адвокатов Республики Узбекистан // <https://paruz.uz/uploads/2025/01/2025-uz.pdf>
4. Демографическая ситуация в Республике Узбекистан на 2024 год согласно данным Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан // <https://stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-goskomstata/59638-demograficheskaya-situatsiya-v-respublike-uzbekistan-yanvar-mart-2024-goda-4>
5. Отчет ИВА о социальном и экономическом влиянии юридической профессии «The Impact Report», 2024 // <https://www.ibanet.org/document?id=The-IBA-report-on-the-social-and-economic-impact-of-the-legal-profession>
6. Федеральный закон от 31.05.2002 г. N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) // <https://base.garant.ru/12126961/>
7. Закон Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Ведомости Верховной Рады, 2013, № 27, ст.282 // <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17?lang=en#Text>
8. Закон Кыргызской Республики «Об Адвокатуре и адвокатской деятельности» // <https://cbd.minjust.gov.kg/4-5122/edition/1290068/ru>